

Penerimaan Mahasiswa Baru

Edisi : B-048/p2k-gl/x/2022

Program Perkuliahan Karyawan

Semester Ganjil 2022 - 2023

Untuk lulusan SMA / SMK / MA, D-1, D-2, D-3 / Politeknik / Akademi / Pindahan, dsb-nya
Melanjutkan ke Program Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1)

PTS Wilayah Sulawesi dan Kalimantan

Layanan Informasi Pendaftaran

Bebas Pulsa

0 800 1234 000

WhatsApp

0812 9526 2009

Edunitas.com.Fanpage

@edunitas

@edunitas

edunitas

edunitas.com

Pendaftaran

Hanya Dengan ~~500~~ ^{rb}

Rp 100 ^{rb}

Sudah Bisa Berkuliah!

eduNitas

Being successful is easy

Website :

p2k.co.id

edunitas.com

kuliah-karyawan.com

Sesuai Misi Konsultan Pendidikan Tinggi, yaitu turut aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, maka satu upayanya adalah memotivasi, mengupayakan beasiswa, serta berusaha memberikan motivasi kepada masyarakat, dan memberikan informasi tentang Perguruan Tinggi yang selama ini memiliki komitmen sosial dalam membantu masyarakat, dsb-nya.

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) adalah program kuliah reguler yang waktu kuliahnya dibuat fleksibel, dengan biaya studi yang terjangkau, sehingga masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas atau dana terbatas dapat melanjutkan/meningkatkan pendidikan formalnya.

Sebagaimana dengan UU RI No. 20 Th. 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa :

“Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka (Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja...)”.

Juga sesuai dengan amanat UUD 1945 : “Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan...”

Sedangkan di antara warga negara terdapat masyarakat yang memiliki waktu luang terbatas (khususnya karyawan) dan memiliki dana yang terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik di Indonesia telah memiliki komitmen sosial dengan menyelenggarakan Program Perkuliahan Karyawan (P2K) bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1), Magister (S-2) atau Pindah Jurusan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas seperti KREDIT BIAVA PENDIDIKAN tanpa bunga/agunan yang DAPAT DIANGSUR sesuai dengan kemampuan, serta memberikan BEASISWA (beberapa PTS) bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.

Informasi mengenai PTS-PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi tersebut kami sajikan dalam bentuk katalog/booklet eksklusif Informasi Program Perkuliahan Karyawan ini.

Melalui katalog informasi ini, mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i. untuk turut mendorong atau memotivasi keluarga/sahabat/rekan kerja agar melanjutkan pendidikannya di **PTS - PTS Terbaik di Indonesia yang telah memiliki komitmen sosial yang tinggi** dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.

SOLUSI CERDAS (SOLUSI UTAMA)

Meningkatkan Karir, Mendapatkan Pekerjaan Baru, & Menambah Penghasilan

Mahasiswa (peserta kuliah) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) adalah **orang-orang yang sudah bekerja maupun orang-orang yang belum bekerja.**

Para mahasiswa ini selalu **kompak** dan **saling membantu** kesulitan masing-masing, baik kesulitan dalam hal pekerjaan, akademik, finansial/keuangan, maupun masalah lainnya. Demikian juga dengan lulusannya (alumnusnya), memiliki ikatan kuat untuk saling membantu sesama alumnus.

Selama ini mahasiswa yang sudah bekerja (sebagai pegawai negeri / swasta, manajer / pimpinan perusahaan / instansi / lembaga pemerintah / swasta, wiraswastawan, dsb), **selalu dapat meningkatkan karir dan penghasilannya** selama kuliah, terlebih lagi bagi yang berwiraswasta. Mereka memperoleh peningkatan karir dan peningkatan penghasilan **dari rekan-rekan mahasiswanya.**

Demikian juga **mahasiswa yang belum bekerja**, akan **memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswa** yang sudah bekerja.

Solusi Cerdas (Solusi Utama)

Jadi, bagi masyarakat yang **BELUM BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, maka mengikuti P2K (Kelas Karyawan) ini merupakan **solusi utama untuk memperoleh pekerjaan.** Yaitu meningkatkan pengalaman melalui mereka (rekan-rekan mahasiswanya) yang sudah bekerja, dan akhirnya memperoleh pekerjaan dari rekan-rekan mahasiswanya maupun dari dirinya sendiri. Sekaligus meningkatkan pendidikan formalnya ke Jenjang Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1), Magister (S-2).

Bagi masyarakat yang **SUDAH BEKERJA** dan relatif kesulitan dalam meningkatkan karir serta meningkatkan penghasilan. **Maka mengikuti P2K merupakan solusi utama untuk meningkatkan diri.** Yaitu **meningkatkan** pendidikan formalnya sekaligus meningkatkan pengalaman, karir, dan penghasilan.

SANGAT KESULITAN DENGAN BIAYA PENDIDIKAN ?

Mintalah beasiswa/keringanan biaya, sesuai dengan ketidakmampuan finansialnya secara jujur dan wajar.

** Hanya berlaku di beberapa Perguruan Tinggi.*

Daftar Isi

Pengantar dan Tujuan	ii
Daftar Isi	iii
Tentang Pendaftaran	iv
Status Mahasiswa dan Sistem Pendidikan	v
Jadwal Pendaftaran	vi
Program Studi Serta Prospek Karir	vii
Makassar :	
• Universitas Pejuang Republik Indonesia - Makassar	2
• Universitas Teknologi Sulawesi - Makassar	4
• Universitas Cokroaminoto - Makassar	6
• STIE AMKOP - Makassar	8
Manado :	
• STIE PIONEER Manado	10
• Universitas Nusantara Manado	12
Palangkaraya :	
• Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	14
Gowa :	
• Universitas Patria Artha	16
Kalimantan :	
• Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	18
• Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	20
• Profil Edunitas	23
• Permintaan Beasiswa	24
Dosen & Tenaga Pengajar	25
Layanan Informasi	26
Testimonial	27
Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online (via Bank)	28

Tentang Pendaftaran

Tentang Pendaftaran

- Pendaftaran dibuka **SETIAP HARI (Sabtu dan Minggu Tetap Buka)**,
Jam 09.00-19.00 WIB
- Formulir Pendaftaran dapat diperoleh GRATIS di salah satu PTS terkait atau minta dikirim/difax melalui layanan info 17 Jam atau dapat didownload melalui web.
- Pendaftaran dapat langsung di masing-masing PTS atau diwakilkan atau dapat melalui POS, Telp, Fax, atau Internet (Pendaftaran Online).

A. Melanjutkan ke Program Diploma Tiga (D-3)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,

B. Melanjutkan ke Program Sarjana (S-1)

- Lulusan SMA, SMU, SMK, MA atau sederajat,
- Lulusan D-3, Politeknik, Akademi atau sederajat dari berbagai jurusan,
- Lulusan D-2, D-1 atau Lulusan S-1 mengambil Jurusan berbeda atau mahasiswa pindahan dari PTN/PTS lain.

C. Melanjutkan ke Program Pascasarjana (S-2)

- Lulusan Sarjana S-1/sederajat dari berbagai jurusan

* Syarat-syarat Pendaftaran:

- Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.100.000,-
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Mengisi lembar jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Biaya Pendidikan

Menyerahkan:

- 2 lembar Foto copy ijazah dan Transkrip Nilai legalisir asli (bagi lulusan D-3, S-1, S-2, dll.)
- 2 lembar foto copy Ijazah/STTB legalisir asli (bagi lulusan SMU, SMK, dll.)
- 2 lembar foto copy Kartu Keluarga
- Pas Foto terakhir : Ukuran 2x3, 3x4, 4x6 (masing-masing 4 lembar)
- * Syarat-syarat lainnya (legalisir, dll) dapat menyusul (dilengkapi pada saat herregistrasi).

Waktu Kuliah Fleksibel

Penjadwalan kuliah khusus untuk Program Perkuliahan Karyawan dibuat fleksibel, namun tetap mengacu pada kualitas pendidikan dan pengajaran, sehingga tidak mengganggu jadwal kerja bagi mahasiswa yang sudah bekerja dan mahasiswa masih memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat atau melaksanakan hal lainnya (tidak menghabiskan seluruh waktu luangnya untuk kuliah).

Sesuai UU-RI no. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Bab.VI Pasal 19 ayat (2) : Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka adalah Pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja,dst.

Beban & Masa Studi

Beban Studi dan Masa Studi yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh mahasiswa perkuliahan karyawan, mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu :

Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

Lulusan	SKS Yang Ditempuh	Masa Studi (minimal)
SMU, SMK, MA, dll. ke Diploma Tiga (D-3)	Beban studi 110 SKS	6 Semester (3 tahun)
SMU, SMK, MA, dll. ke Sarjana (S-1)	Beban studi 144-152 SKS	8 Semester (4 tahun)
D3, Politeknik, sederajat ke Sarjana (S-1)	Beban Studi 40-46 SKS	3 Semester (1,5 tahun)
D-2, S-1, D-1, Pindahan ke Sarjana (S-1)	Dihitung dari sisa SKS	Tergantung Sisa SKS
Program Pascasarjana (S-2)	Magister Manajemen = 36-46 SKS	4 Semester (2 Tahun)

Status Mahasiswa & Sistem Pendidikan

Status Mahasiswa

- Mahasiswa lulusan Program Reguler dan Program Perkuliahan Karyawan (P2K), mempunyai STATUS, HAK AKADEMIK, IJAZAH dan GELAR yang SAMA.
- Lulusan mempunyai gelar sesuai dengan jenjang pendidikan dan jurusan/bidang ilmunya, dan mempunyai hak menggunakan gelarnya serta mempunyai hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Ijazah dan Transkrip Akademik (Transkrip Nilai) Program Perkuliahan Karyawan (P2K) dan Program Reguler adalah SAMA. Dan di dalam ijazah maupun Transkrip tersebut, tidak tertulis apakah lulusan P2K ataukah lulusan Reguler. Karena P2K adalah juga Program Reguler. Yang membedakan hanya waktu kuliahnya saja.

Keunggulan-Keunggulan

- Dosen/tenaga pengajar yang profesional di bidangnya.
- Disediakan beasiswa (tanpa ikatan) bagi yang benar-benar membutuhkan.
- Seluruh jurusan/program studinya tidak ada ujian negara (sama dengan PTN).
Kurikulum serta proses belajarnya sesuai dengan norma/kaidah Akademik menggunakan sistem SKS yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai untuk karyawan, sehingga mahasiswa yang sibuk bekerja tetap dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Mahasiswa yang tidak lulus suatu mata kuliah, dapat mengulang di semester berikutnya tanpa dikenakan biaya tambahan.
Bagi mahasiswa yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu), tetap dapat mengikuti kuliah dengan baik. Karena sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dengan mengintegrasikan Program Perkuliahan Karyawan dan Program Reguler. Sehingga mahasiswa yang bekerja dengan sistem shift (pergantian waktu) dapat mengikuti kuliah di program lainnya dengan mekanisme tertentu.
- Jadwal kuliah menggunakan sistem PDS, sehingga waktu kuliahnya lebih berkualitas, tidak jenuh, tidak mengganggu jadwal kerja bagi yang sudah bekerja, dan mahasiswa yang memiliki waktu luang untuk berlibur/istirahat dsb-nya.
- Bagi mahasiswa yang sudah bekerja diijinkan tidak mengikuti kuliah untuk beberapa pertemuan, bila mahasiswa mendapat tugas lembur, atau kerja dengan sistem pergantian waktu, tugas kerja ke luar kota/negeri, dengan mekanisme tertentu.
- Lokasi kampus mudah dicapai, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.
- Tersedia penginapan/tempat kost di dekat masing-masing kampus (Perguruan Tinggi) terkait.

Keutamaan Kampus

- Pertama dan terpercaya dalam penyelenggaraan P2K
- Diselenggarakan oleh PTS-PTS terbaik yang TERAKREDITASI dan memiliki jaringan yang luas di dunia kerja. Walaupun kualitasnya terbaik, PTS ini tetap memiliki KOMITMEN SOSIAL dalam membantu masyarakat. Antara lain memberikan subsidi terhadap biaya pendidikannya, juga memberikan fasilitas kredit biaya pendidikan tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga dapat diangsur bulanan sesuai kemampuan mahasiswa.
- Fasilitas lengkap, terdiri dari Laboratorium, Perpustakaan, Studio, Bengkel, dan lain-lain.
- Tempat Ibadah, Sarana Olahraga, Computer Centre, Bus Kampus, Asrama Mahasiswa, kerjasama dengan Perusahaan/Instansi, dsb-nya.

Sistem Pendidikan

- Sesuai UU No. 20 th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multy entry - multy exit system).
- Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka ...dst.
- Sistem pendidikannya dilaksanakan secara profesional dan sangat sesuai bagi karyawan yang sibuk dengan pekerjaannya maupun bagi yang bukan karyawan. Selain kuliah tatap muka, juga memanfaatkan metode efektif melalui tugas perorangan terarah, tugas kelompok yang komunikatif, dan diakhiri dengan bimbingan pengerjaan skripsi/tesis/tugas akhir yang terarah, terprogram dan terjadwal sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya.
- Lulusan dipersiapkan menjadi Diploma Tiga (D-3), Sarjana (S-1) atau Master/Magister (S-2) sesuai dengan jurusan/program studinya, yang dapat memecahkan persoalan sekaligus mengembangkan ilmunya.
- Kurikulumnya berdasarkan Sistem Kredit Semester. Kualitas kurikulumnya didesain mengacu kepada kurikulum inti/nasional, juga berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta terhadap kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan studi lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi.

Sistem dan Jadwal Seleksi

- Seleksi/wawancara dan pendaftaran dapat melalui (via) telepon, fax, surat (POS) dan jadwal seleksi/wawancara ditentukan sendiri oleh calon mahasiswa atau dapat langsung dilakukan bersamaan pada saat pendaftaran. Hasil wawancara langsung diberitahukan ke calon mahasiswa, sesaat setelah selesai wawancara. Seleksi calon mahasiswa mahasiswa baru berupa wawancara yang dilaksanakan sekaligus, yaitu **Wawancara Akademik, Finansial serta Administrasi dan Marketing.**

Jadwal Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru

Jadwal Pendaftaran

No	Nama PTS	Gelombang I	Gelombang II	Gelombang III	Kuliah Perdana	
1	Universitas Pejuang Republik Indonesia	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
2	Universitas Teknologi Sulawesi	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
3	Universitas Cokroaminoto Makassar	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 19 Sept 2022	Sabtu	25-Sep-22
4	STIE AMKOP Makassar	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 18 Sept 2022	Sabtu	24-Sep-22
6	Universitas Nusantara Manado	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
7	STIE PIONEER	08 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
8	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
9	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
10	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 11 Sept 2022	Sabtu	17-Sep-22
11	Universitas Patria Artha	01 Mar 2022 - 03 Mei 2022	04 Mei 2022 - 05 Juli 2022	06 Juli 2022 - 18 Sept 2022	Sabtu	24-Sep-22

Temukan kami di Facebook & Twitter :

INFORMASI PENDIDIKAN DAN KARIER
SEMUANYA TERHUBUNG
MENJADI SATU DI SINI

edunitas.com 🔍

Being succesful is easy

Pendaftaran Mahasiswa Baru
Buka Setiap Hari
Sabtu - Minggu Tetap Buka

Untuk Informasi Lebih Lanjut,
Hubungi Layanan Informasi 17 Jam:

0 800 1234 000

(Bebas Pulsa)

Program Studi & Prospek Karir

No	Program Studi	Prospek Karir	PTS Penyelenggara Program Studi
1	Pendidikan Biologi	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional di bidang Pendidikan Biologi - Peneliti di bidang Pendidikan Biologi - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
2	Teknologi Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kependidikan - Pengembang Kurikulum Pendidikan - Perancang/ Desainer Program Pendidikan - Wirausaha di bidang Teknologi Pendidikan 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
3	Pendidikan Matematika	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional di bidang Pendidikan Matematika - Peneliti di bidang Pendidikan Matematika - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
4	Pendidikan PPKN	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional di bidang Pendidikan PPKN - Peneliti di bidang Pendidikan PPKN - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
5	Pendidikan Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional di bidang Pendidikan Sejarah - Peneliti di bidang Pendidikan Sejarah - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
6	Ilmu Administrasi Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Profesional di Lembaga Pelayanan Publik - Ahli Manajemen Pengembangan Bisnis - Konsultan Administrasi Dan Politik 	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
7	Ilmu Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnalistik - Penyiaran (Broadcasting) - Periklanan (Advertising) - Hubungan Masyarakat/Humas (Public Relations / PR) 	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur

No	Program Studi	Prospek Karir	PTS Penyelenggara Program Studi
8	Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli Kesehatan Masyarakat - Peneliti Kesehatan Masyarakat - Pengajar / pendidik / penyuluh kesehatan masyarakat - Tenaga Konsultan Kesehatan 	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Patria Artha
9	Teknik Informatika	Sistem Informasi Korporasi, Rekamaya Perangkat Lunak, Teknik Jaringan, Sistem Multimedia, Database, Networking, Software, Multimedia, E-Business di Konsultan IT/IS.	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Nusantara Manado, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Universitas Patria Artha
10	Teknik Mesin	Tenaga ahli maintenance engineering, konversi energi, manajemen energi, perancang dan pengembang bidang teknik.	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Patria Artha
11	Teknik Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli Bidang Pertambangan - Peneliti Bidang Pertambangan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Pejuang Republik Indonesia
12	Manajemen	Profesional dan ahli di bidang pemasaran, keuangan, manajemen sumber daya manusia, produksi dan operasional pada perusahaan manufaktur	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Teknologi Makassar, Universitas Cokroaminoto Makassar, STIE AMKOP Makassar, Universitas Nusantara Manado, STIE PIONEER Manado, Universitas Patria Artha
13	Akuntansi	Berkarir di Lembaga Pemerintahan, Organisasi Swasta, maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Akuntan/ auditor internal atau staf pemeriksa di berbagai departemen dan lembaga seperti di Departemen Keuangan.	Universitas Pejuang Republik Indonesia, Universitas Teknologi Makassar, STIE AMKOP Makassar, Universitas Nusantara Manado, STIE PIONEER Manado, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Universitas Patria Artha
14	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Berkarir sebagai perencana pembangunan dan pengembangan sosial di instansi pemerintah pusat (BAPPENAS), pemerintah propinsi atau kabupaten/kota (BAPPEDA), atau di perusahaan-perusahaan negara (BUMN) dan instansi lainnya	Universitas Teknologi Makassar
15	Ilmu Politik	Sebagai tenaga profesional, analis politik, negosiator, analis kebijakan, praktisi politik (partai atau organisasi kemasyarakatan), governance relation officer, aktivis sosial/ pekerja organisasi nirlaba, staff diplomatik, staff kedubes Indonesia atau asing, tenaga ahli Hak Asasi Manusia (HAM), politisi, anggota DPR/D, peneliti, wartawan, akademisi/ dosen, pemimpin/manajer, dsb.	Universitas Teknologi Makassar

No	Program Studi	Prospek Karir	PTS Penyelenggara Program Studi
16	Teknik Kimia	Berkarir di industri proses kimia, industri petrokimia, industri makanan dan bahan makanan, FMCG (Fast Moving Consumer Goods), perusahaan bidang oleochemical, industri renewable energy (bioetanol, biodiesel, gasifikasi biomassa), agrobisnis, dsb.	Universitas Teknologi Makassar,
17	Teknik Elektro	Berkarir di Perusahaan elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi, sistem kontrol, sistem komputer, seperti telepon, radio, televisi, instrumentasi, radar, komputer, sistem pengendalian, sistem telekomunikasi satelit, informatika, robotik, PLC (Programmable Logic Controller), pengolahan citra dan machine vision.	Universitas Teknologi Makassar, Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Patria Artha
18	Teknik Industri	Berkarir di Industri Manufaktur (Manajemen Persediaan, Logistik, Manajemen Operasi, Manajemen Produksi dan Pergudangan); Industri Jasa (Manajemen Klien, Industri Perumahan dan Bank Komersial, Konsultan Keuangan, Sistem Kesehatan dan Konsultan Sumber Daya Manusia)	Universitas Teknologi Makassar, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
19	Teknik Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli Bidang Kontraktor - Peneliti Bidang Lingkungan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Teknologi Makassar, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
20	Teknik Sipil	Berkarir sebagai entrepreneur (wirausahawan), kontraktor, konsultan perencanaan konstruksi bangunan sipil, akademisi. Tenaga ahli di bidang hidroteknik dan pantai, sungai, waduk, beserta amdal, perhubungan, konstruksi jalan, beton dan bahan bangunan	Universitas Teknologi Makassar, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
21	Teknologi Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Ahli Bidang Pertanian - Peneliti Bidang Pertanian - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian 	Universitas Teknologi Makassar,
22	Ilmu Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan Masyarakat/Humas (Public Relations / PR) - Penyiaran (Broadcasting) - Periklanan (Advertising) - Jurnalistik 	Universitas Cokroaminoto Makassar

No	Program Studi	Prospek Karir	PTS Penyelenggara Program Studi
23	Teknologi Pertanian	Berkarir di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai perencana, perekayasa, praktisi, tenaga ahli, manajer/staff, konsultan, peneliti, quality control, supervisi atau analis, dsb.	Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
24	Agrobisnis Perikanan	- Peneliti Bidang Perikanan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Pejuang Republik Indonesia
25	Arsitektur	- Tenaga Ahli Bidang Arsitektur - Peneliti Bidang Arsitektur - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Nusantara Manado,
26	Manajemen Informatika	Berkarir di bidang database, networking, software, multimedia, e-business, industri manufaktur, perbankan, asuransi, lembaga keuangan dsb.	Universitas Nusantara Manado,
27	Sastra Inggris	Berkarir pada perusahaan yang bergerak di bidang seperti pariwisata, bisnis export-import, perhotelan, biro perjalanan wisata, kursus bahasa, penerjemahan, penjurur-bahasa, penerjemahan film, komunikasi massa dsb.	Universitas Nusantara Manado,
28	Agribisnis	- Tenaga Ahli Bidang Agribisnis - Peneliti Bidang Agribisnis - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Nusantara Manado,
29	Ilmu Komputer	- Tenaga Ahli Bidang IT - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
30	Kehutanan	- Tenaga Ahli Bidang Kehutanan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
31	Agroteknologi	- Tenaga Ahli Bidang Agroteknologi - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
32	Ahwal Al Syakhshiyah/Syari'ah	- Tenaga Ahli Bidang Hukum Keluarga Islam - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

No	Program Studi	Prospek Karir	PTS Penyelenggara Program Studi
33	Pendidikan Agama Islam/ Madrasah	Berkarir di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta (nasional ataupun multinasional) sebagai perencana, perekayasa, praktisi, tenaga ahli, manajer/staff, konsultan, peneliti, quality control, supervisi atau analis, dsb.	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
34	Pendidikan Guru Madrasah & Ibtidaiyah	- Peneliti Bidang Pendidikan Guru Madrasah - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
35	Pendidikan PGSD	- Tenaga Pendidik di lembaga pendidikan - Peneliti Bidang Pendidikan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
36	Bimbingan Konseling	- Berkarir di Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengembangan Pendidikan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
37	Pendidikan Ekonomi	- Berkarir di lembaga Nasional & Multinasional - Akuntan - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
38	Pendidikan Teknologi & Informasi	- Tenaga Ahli Bidang IT - Peneliti Bidang Teknologi & Informasi - Entrepreneur Lembaga Pendidikan - Konsultan Pengelolaan Data Penelitian	Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
39	Arsitektur		Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
40	Desain Interior		Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
41	Farmasi		Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
42	Hubungan Internasional		Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
43	Pendidikan Anak Usia Dini		Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur
44	Keperawatan		Universitas Patria Artha
45	Kebidanan D-3		Universitas Patria Artha
46	Magister Manajemen S-2		Universitas Patria Artha

UPRI Makassar

Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar

Kampus I : Jl. G. Bawakaraeng 72 Makassar , Sulawesi Selatan 90145
Kampus II : Jl. Baruga Raya Antang Makassar, Sulawesi Selatan 90234

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Rektor : DR. H. Abdul Azis DP. SH. MH

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	- Pendidikan Biologi - Pendidikan Matematika - Pendidikan PPKN - Pendidikan Sejarah - Teknologi Pendidikan	Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	- Ilmu Administrasi Negara - Ilmu Komunikasi	B Terakreditasi
Fakultas Kesehatan Masyarakat	- Kesehatan Masyarakat	B
Fakultas Teknik	- Teknik Informatika - Teknik Mesin - Teknik Pertambangan	Terakreditasi Terakreditasi B
Fakultas Ekonomi	- Manajemen - Akuntansi	Terakreditasi B

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- upri.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK / Sederajat ke S-1					D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	24x	12x	4x	1x	Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	190	625	2.500	1	50	185	290	500	2.000
2	105	210	625	-	2	115	165	285	500	-
3	105	210	625	-	3	115	165	285	500	-
4	105	210	625	-	4	115	165	285	500	-
5	105	210	-	-	5	115	165	285	-	-
6	105	210	-	-	6	115	165	285	-	-
7	105	210	-	-	7	115	165	285	-	-
8	105	210	-	-	8	115	165	-	-	-
9	105	210	-	-	9	115	165	-	-	-
10	105	210	-	-	10	115	165	-	-	-
11	105	210	-	-	11	115	165	-	-	-
12	105	210	-	-	12	115	165	-	-	-
13	105	-	-	-	13	115	-	-	-	-
14	105	-	-	-	14	115	-	-	-	-
15	105	-	-	-	15	115	-	-	-	-
16	105	-	-	-	16	115	-	-	-	-
17	105	-	-	-	17	115	-	-	-	-
18	105	-	-	-	18	110	-	-	-	-
19-23	105									
24	140									

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1 Program Studi: IF, SI, TI, HK, MA, AK, BIO, KMA, S. ING, MTK, B. IND, PGSD, PG. PAUD, PJKR					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	500	625	840	2.500
2	440	500	625	830	-
3	440	500	625	830	-
4	440	500	625	-	-
5	440	500	-	-	-
6	440	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jacket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
50.000+300.000+150.000

Rp. 500.000,-

UTS Makassar

Universitas Teknologi Sulawesi Makassar

Alamat Kampus : JL. Tallasalapang No.51 Rappocini, Makassar

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP)	- Ilmu Kesejahteraan Sosial - Ilmu Politik	B Terakreditasi
Fakultas Ekonomi (FE)	- Akuntansi - Manajemen	Terakreditasi Terakreditasi
Fakultas Teknik (FT)	- Teknik Sipil - Teknik Elektro - Teknik Industri - Teknik Lingkungan - Kimia	Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi Terakreditasi
Fakultas Pertanian (FTAN)	- Teknologi Hasil Pertanian	Terakreditasi

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Rektor : Drs. H. Ridwan Borahima, SH, M.Si

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- utsmakassar.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini:

SMU / SMK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	50	100	370	1.130	4.550
2	125	200	380	1.140	-
3	125	200	380	1.140	-
4	125	200	380	1.140	-
5	125	200	380	-	-
6	125	200	380	-	-
7	125	200	380	-	-
8	125	200	380	-	-
9	125	200	380	-	-
10	125	200	380	-	-
11	125	200	380	-	-
12	125	200	380	-	-
13	125	200	-	-	-
14	125	200	-	-	-
15	125	200	-	-	-
16	125	200	-	-	-
17	125	200	-	-	-
18	125	200	-	-	-
19-23	125	200	-	-	-
24	125	50	-	-	-
25-35	125	-	-	-	-
36	250	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	7x	4x	1x	
1	50	650	1.130	4.550	
2	265	650	1.140	-	
3	265	650	1.140	-	
4	265	650	1.140	-	
5	265	650	-	-	
6	265	650	-	-	
7	265	650	-	-	
8	265	-	-	-	
9	265	-	-	-	
10	265	-	-	-	
11	265	-	-	-	
12	265	-	-	-	
13	265	-	-	-	
14	265	-	-	-	
15	265	-	-	-	
16	265	-	-	-	
17	265	-	-	-	
18	260	-	-	-	

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

(FE & FISIP) SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	312	390	520	1.560
2	252	312	390	520	-
3	252	312	390	520	-
4	252	312	390	-	-
5	252	312	-	-	-
6	252	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

(FT & FTAN) SMU/SMK/D-3/POLTEK ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	390	490	650	1.950
2	330	390	490	650	-
3	330	390	490	650	-
4	330	390	490	-	-
5	330	390	-	-	-
6	330	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

3. Jaket Almamater, dll: Rp. 150.000,-

PEMBAYARAN PERTAMA

(SPb I + SPP I + Jaket Almamater)
50.000+300.000+150.000

Rp. 500.000,-

Universitas Cokroaminoto Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 7, RT. 2, Tamanlanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Rektor : Prof. Dr.H. Muh. Asdar, SE,M.Si

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Ilmu Komunikasi	- Ilmu Hubungan Masyarakat	Terakreditasi
Fakultas Teknologi Pertanian	- Teknologi Pertanian	Terakreditasi
Fakultas Perikanan	- Agrobisnis Perikanan	Terakreditasi
Fakultas Teknik	- Teknik Elektro	Terakreditasi
Fakultas Ekonomi	- Manajemen	B

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
 Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- ucm.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU / SMK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	50	90	180	540	2.145
2	60	90	180	540	-
3	60	90	180	540	-
4	60	90	180	525	-
5	60	90	180	-	-
6	60	90	180	-	-
7	60	90	180	-	-
8	60	90	180	-	-
9	60	90	180	-	-
10	60	90	180	-	-
11	60	90	180	-	-
12	60	90	165	-	-
13	60	90	-	-	-
14	60	90	-	-	-
15	60	90	-	-	-
16	60	90	-	-	-
17	60	90	-	-	-
18	60	90	-	-	-
19-23	60	90	-	-	-
24	60	75	-	-	-
25-35	60	-	-	-	-
36	55	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	180	310	540	2.145
2	125	180	310	540	-
3	125	180	310	540	-
4	125	180	310	525	-
5	125	180	310	-	-
6	125	180	310	-	-
7	125	180	285	-	-
8	125	180	-	-	-
9	125	180	-	-	-
10	125	180	-	-	-
11	125	180	-	-	-
12	125	165	-	-	-
13	125	-	-	-	-
14	125	-	-	-	-
15	125	-	-	-	-
16	125	-	-	-	-
17	125	-	-	-	-
18	95	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	715	895	1.195	3.575
2	655	715	895	1.195	-
3	655	715	895	1.185	-
4	655	715	890	-	-
5	655	715	-	-	-
6	655	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama
S-1 dan D-3
(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
50.000 + 300.000 + 150.000
Rp. 500.000,-

STIE AMKOP Makassar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMKOP Makassar

Jl. Meranti No.1, Pandang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Ketua : DR. BAHTIAR MADDATUANG, SE, MSi

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi	Akreditasi
Fakultas Ekonomi	- Akuntansi	Terakreditasi
	- Manajemen	B

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

STIE AMKOP MAKASSAR

STIE Terbaik Se-Sulawesi

<http://pemeringkatan.ristekdikti.go.id/>

SCHOOL OF MANAGEMENT & BUSINESS
Akuntansi, Manajemen & Pascasarjana

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- stieamkop.web.id**

Fakultas	Program Studi
Fakultas Ekonomi	- Akuntansi - Manajemen

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU / SMK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	50	125	250	750	3.000
2	65	125	250	750	-
3	65	125	250	750	-
4	65	125	250	750	-
5	65	125	250	-	-
6	65	125	250	-	-
7	65	125	250	-	-
8	65	125	250	-	-
9	65	125	250	-	-
10	65	125	250	-	-
11	65	125	250	-	-
12	65	125	250	-	-
13	65	125	-	-	-
14	65	125	-	-	-
15	65	125	-	-	-
16	65	125	-	-	-
17	65	125	-	-	-
18	65	125	-	-	-
19-23	65	125	-	-	-
24	65	125	-	-	-
25-35	65	-	-	-	-
36	90	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	50	250	450	750	3.000
2	175	250	425	750	-
3	175	250	425	750	-
4	175	250	425	750	-
5	175	250	425	-	-
6	175	250	425	-	-
7	175	250	425	-	-
8	175	250	-	-	-
9	175	250	-	-	-
10	175	250	-	-	-
11	175	250	-	-	-
12	175	250	-	-	-
13	175	250	-	-	-
14	175	-	-	-	-
15	175	-	-	-	-
16	175	-	-	-	-
17	175	-	-	-	-
18	150	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Persemester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	455	805	1.050	2.275
2	395	455	490	1.100	-
3	395	455	490	125	-
4	395	455	490	-	-
5	395	455	-	-	-
6	395	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)

50.000 + 300.000 + 150.000

Rp. 500.000,-

Universitas Nusantara Manado

Jl. Raya Lengkong Wuaya, Paal Dua - Kec. Tikala - Kota Manado

Rektor : Drs. Y.E TEDDY MANUEKE, MM

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi
Fakultas Teknik	- Arsitektur
Fakultas Ilmu Komputer	- Teknik Informatika
Fakultas Ekonomi	- Akuntansi - Manajemen
Fakultas Sastra	- Sastra Inggris
Fakultas Pertanian	- Agribisnis

Diploma III (D-3) :

Fakultas	Program Studi
Fakultas Ilmu Komputer	- Komputer Akuntansi - Manajemen Informatika

Hanya Dengan
~~Rp. 1.280.000,-~~
Rp. 640.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- nusantara.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU/SMK/Sederajat ke S-1				
Angs. ke	24x	12x	4x	1x
1	100	190	625	2.500
2	105	210	625	-
3	105	210	625	-
4	105	210	625	-
5	105	210	-	-
6	105	210	-	-
7	105	210	-	-
8	105	210	-	-
9	105	210	-	-
10	105	210	-	-
11	105	210	-	-
12	105	210	-	-
13	105	-	-	-
14	105	-	-	-
15	105	-	-	-
16	105	-	-	-
17	105	-	-	-
18	105	-	-	-
19-23	105			
24	90			

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	100	190	370	625	2.500
2	140	210	355	625	-
3	140	210	355	625	-
4	140	210	355	625	-
5	140	210	355	-	-
6	140	210	355	-	-
7	140	210	355	-	-
8	140	210	-	-	-
9	140	210	-	-	-
10	140	210	-	-	-
11	140	210	-	-	-
12	140	210	-	-	-
13	140	-	-	-	-
14	140	-	-	-	-
15	140	-	-	-	-
16	140	-	-	-	-
17	140	-	-	-	-
18	160	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	390	475	600	805	2.415
2	405	485	605	805	-
3	405	485	605	805	-
4	405	485	605	-	-
5	405	485	-	-	-
6	405	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
100.000 + 390.000 + 150.000

Rp. 640.000,-

STIE PIONEER Manado

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PIONEER Manado

Kampus : Jl. Yos Sudarso No.33B, Paal Dua, Manado - Sulawesi Utara

Ketua : Jilly Stephanie Walalangi.SE.MM

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Fakultas	Program Studi
Fakultas Ekonomi	- Akuntansi - Manajemen

Hanya Dengan

~~Rp. 1.100.000,-~~
Rp. **550.000,-**

Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

 0 800 1234 000 (Bebas Pulsa)

 081111 04824, 25, 26, 27

 085325564793, 081295262009

 stiepioneer.web.id

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU / SMK / Sederajat ke S-1				
Angs. ke	24x	12x	4x	1x
1	100	125	375	1.500
2	60	125	375	-
3	60	125	375	-
4	60	125	375	-
5	60	125	-	-
6	60	125	-	-
7	60	125	-	-
8	60	125	-	-
9	60	125	-	-
10	60	125	-	-
11	60	125	-	-
12	60	125	-	-
13	60	-	-	-
14	60	-	-	-
15	60	-	-	-
16	60	-	-	-
17	60	-	-	-
18	60	-	-	-
19-23	60	-	-	-
24	80	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1				
Angs. ke	18x	12x	4x	1x
1	100	125	375	1.500
2	82	125	375	-
3	82	125	375	-
4	82	125	375	-
5	82	125	-	-
6	82	125	-	-
7	82	125	-	-
8	82	125	-	-
9	82	125	-	-
10	82	125	-	-
11	82	125	-	-
12	82	125	-	-
13	82	-	-	-
14	82	-	-	-
15	82	-	-	-
16	82	-	-	-
17	82	-	-	-
18	88	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	100	240	300	400	1.200
2	220	240	300	400	-
3	220	240	300	400	-
4	220	240	300	-	-
5	220	240	-	-	-
6	220	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb 1 + SPP 1 + Jacket Almamater)

100.000 + 100.000 + 350.000

Rp. 550.000,-

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Jl. RTA Milono KM 1, 5, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Rektor : Dr. H. Sonedi, M.Pd.

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Program Studi	Akreditasi
Ilmu Administrasi Negara	B
Ilmu Komunikasi	Terakreditasi
Teknik Sipil	B
Teknik Lingkungan	Terakreditasi
Ilmu Komputer	Terakreditasi
Kehutanan	B
Agroteknologi	B
Ahwal Al Syakhshiyah/Syari'ah	B
Pendidikan Agama Islam / Madrasah	B

Program Studi	Akreditasi
Pendidikan Guru Madrasah & Ibtidaiy'ah	Terakreditasi
Pendidikan PGSD	B
Bimbingan Konseling	B
Pendidikan Ekonomi	B
Pendidikan Teknologi & Informasi	Terakreditasi

Hanya Dengan
~~Rp. 2.100.000,-~~
Rp. 1.050.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- umpalangkaraya.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

Tabel Angsuran SPb - Semester IV s/d VIII

SMU/SMK/Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	150	215	365	635	2.535
2	140	215	365	635	-
3	140	215	365	635	-
4	140	215	365	630	-
5	140	215	365	-	-
6	140	215	365	-	-
7	140	215	345	-	-
8	140	215	-	-	-
9	140	215	-	-	-
10	140	215	-	-	-
11	140	215	-	-	-
12	140	170	-	-	-
13	140	-	-	-	-
14	140	-	-	-	-
15	140	-	-	-	-
16	140	-	-	-	-
17	140	-	-	-	-
18	145	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel Angsuran SPb - Semester I s/d III

SMU/SMK/Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	150	270	465	815	3.250
2	185	270	465	815	-
3	185	270	465	815	-
4	185	270	465	805	-
5	185	270	465	-	-
6	185	270	465	-	-
7	185	270	460	-	-
8	185	270	-	-	-
9	185	270	-	-	-
10	185	270	-	-	-
11	185	270	-	-	-
12	185	280	-	-	-
13	185	-	-	-	-
14	185	-	-	-	-
15	185	-	-	-	-
16	185	-	-	-	-
17	185	-	-	-	-
18	140	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Tabel Angsuran SPb - Semester I s/d III

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	150	215	365	635	2.535
2	140	215	365	635	-
3	140	215	365	635	-
4	140	215	365	630	-
5	140	215	365	-	-
6	140	215	365	-	-
7	140	215	345	-	-
8	140	215	-	-	-
9	140	215	-	-	-
10	140	215	-	-	-
11	140	215	-	-	-
12	140	170	-	-	-
13	140	-	-	-	-
14	140	-	-	-	-
15	140	-	-	-	-
16	140	-	-	-	-
17	140	-	-	-	-
18	145	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	750	910	1.130	1.520	4.550
2	760	910	1.140	1.515	-
3	760	910	1.140	1.515	-
4	760	910	1.140	-	-
5	760	910	-	-	-
6	760	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3
(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
150.000 + 750.000 + 150.000

Rp. 1.050.000,-

Universitas Patria Artha

Jl. Tun Abdul Razak, Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa,
Sulawesi Selatan 90235

Rektor: Dr. Bastian Lubis, S.E., M.M., CFM

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Program Studi
Manajemen
Akuntansi
Keperawatan
Kesehatan Masyarakat
Teknik Elektro
Teknik Informatika
Teknik Mesin

Program Diploma (D-3) :

Program Studi
Kebidanan

Program Pascasarjana (S-2) :

Program Studi
Magister Manajemen

Hanya Dengan
~~Rp. 1.000.000,-~~
Rp. 500.000,-
Anda Sudah Bisa Kuliah !

Layanan Informasi 17 Jam :

- 0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- 081111 04824, 25, 26, 27**
- 085325564793, 081295262009**
- patria-artha.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU / SMK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	36x	24x	12x	4x	1x
1	100	138	275	825	3.300
2	90	138	275	825	-
3	90	138	275	825	-
4	90	138	275	825	-
5	90	138	275	-	-
6	90	138	275	-	-
7	90	138	275	-	-
8	90	138	275	-	-
9	90	138	275	-	-
10	90	138	275	-	-
11	90	138	275	-	-
12	90	138	275	-	-
13	90	138	-	-	-
14	90	138	-	-	-
15	90	138	-	-	-
16	90	138	-	-	-
17	90	138	-	-	-
18	90	138	-	-	-
19-23	90	138	-	-	-
24	90	126	-	-	-
25-35	90	-	-	-	-
36	140	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	100	275	471	825	3.300
2	190	275	471	825	-
3	190	275	471	825	-
4	190	275	471	825	-
5	190	275	471	-	-
6	190	275	471	-	-
7	190	275	474	-	-
8	190	275	-	-	-
9	190	275	-	-	-
10	190	275	-	-	-
11	190	275	-	-	-
12	190	275	-	-	-
13	190	-	-	-	-
14	190	-	-	-	-
15	190	-	-	-	-
16	190	-	-	-	-
17	190	-	-	-	-
18	160	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3
(SPb I + SPP I)
100.000 + 400.000

Rp. 500.000,-

Pembayaran Pertama

S-2
Rp. 800.000,-

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	400	770	1.000	1.350	3.850
2	690	770	950	1.250	-
3	690	770	950	1.250	-
4	690	770	950	-	-
5	690	770	-	-	-
6	690	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

S-1 Melanjutkan ke S-2					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	800	1.160	1.450	1.950	5.800
2	1.000	1.160	1.450	1.950	-
3	1.000	1.160	1.450	1.950	-
4	1.000	1.160	1.450	-	-
5	1.000	1.160	-	-	-
6	1.000	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

UNU KALBAR

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

Jl. K.H Ahmad Dahlan [Jalan Penjara] No. 72 Pontianak Kalimantan Barat, Indonesia

Rektor : Dr. Rahmat Sahputra, M.Si.

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Program Studi	Akreditasi
Pendidikan Bahasa Inggris	Terakreditasi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Terakreditasi
Pendidikan Matematika	Terakreditasi
Manajemen	Terakreditasi
Agribisnis	Terakreditasi
Agroteknologi	Terakreditasi
Manajemen Sumber Daya Perairan	Terakreditasi
Teknologi Hasil Perikanan	Terakreditasi
Teknik Lingkungan	Terakreditasi
Sistem Informasi	Terakreditasi

Pendaftaran
Hanya Dengan
~~Rp. 500.000,-~~
Rp. 200.000,-

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- **081111 04824, 25, 26, 27**
- **085325564793, 081295262009**
- **unukalbar.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

SMU/SMK/Sederajat ke S-1					
Angs. ke	46x	24x	12x	4x	1x
1	50	70	285	930	3.750
2	85	160	315	940	-
3	85	160	315	940	-
4	85	160	315	940	-
5	85	160	315	-	-
6	85	160	315	-	-
7	85	160	315	-	-
8	85	160	315	-	-
9	85	160	315	-	-
10	85	160	315	-	-
11	85	160	315	-	-
12	85	160	315	-	-
13	85	160	-	-	-
14	85	160	-	-	-
15	85	160	-	-	-
16	85	160	-	-	-
17	85	160	-	-	-
18	85	160	-	-	-
19-23	85	160	-	-	-
24	80	160	-	-	-
25-45	80	-	-	-	-
46	70	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

D3/Politeknik/Sederajat ke S-1				
Angs. ke	18x	12x	4x	1x
1	50	155	465	1.860
2	110	155	465	-
3	110	155	465	-
4	110	155	465	-
5	110	155	-	-
6	110	155	-	-
7	110	155	-	-
8	110	155	-	-
9	110	155	-	-
10	110	155	-	-
11	110	155	-	-
12	110	155	-	-
13	110	-	-	-
14	110	-	-	-
15	110	-	-	-
16	110	-	-	-
17	110	-	-	-
18	50	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	595	755	1.005	3.035
2	550	610	760	1.015	-
3	550	610	760	1.015	-
4	550	610	760	-	-
5	550	610	-	-	-
6	535	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jaket Almamater)

50.000 + 300.000 + 500.000

Rp. 850.000,-

UNU KALTIM

Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur

Jl. KH. Harun Nafsi Gg Dharma, Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Samarinda

Rektor : Dr. H. Farid Wadjdy, M.Pd.

Fakultas Dan Program Studi Program Sarjana (S-1) :

Program Studi	Akreditasi
Akutansi	Terakreditasi
Farmasi	Terakreditasi
Ilmu Komunikasi	Terakreditasi
Hubungan Internasional	Terakreditasi
Pendidikan Anak Usia Dini	Terakreditasi
Arsitektur	Terakreditasi
Desain Interior	Terakreditasi
Tehnik Industri	Terakreditasi
Teknologi Industri Pertanian	Terakreditasi
Tehnik Informatika	Terakreditasi

Pendaftaran
Hanya Dengan
~~Rp. 500.000,-~~
Rp. 200.000,-

Layanan Informasi 17 Jam :

- **0 800 1234 000** (Bebas Pulsa)
- **081111 04824, 25, 26, 27**
- **085325564793, 081295262009**
- **unukalbar.web.id**

Biaya Pendidikan dan Sistem Pembayaran

1. Sumbangan Pengembangan (SPb)

SPb dapat diangsur dengan jumlah angsuran di tentukan sendiri oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan finansialnya, dan angsuran minimal pertamanya silahkan dilihat di tabel biaya berikut ini :

Lulusan SMU/SMK/MA ke S1						
Angs. ke	46x	36x	24x	12x	4x	1x
1	150	277	416	833	2.500	10.000
2	218	277	416	833	2.500	-
3	218	277	416	833	2.500	-
4	218	277	416	833	2.500	-
5	218	277	416	833	-	-
6	218	277	416	833	-	-
7	218	277	416	833	-	-
8	218	277	416	833	-	-
9	218	277	416	833	-	-
10	218	277	416	833	-	-
11	218	277	416	833	-	-
12	218	277	416	837	-	-
13	218	277	416	-	-	-
14	218	277	416	-	-	-
15	218	277	416	-	-	-
16	218	277	416	-	-	-
17	218	277	416	-	-	-
18	218	277	416	-	-	-
19-23	218	277	416	-	-	-
24	218	277	432	-	-	-
25-35	218	277	-	-	-	-
36	218	305	-	-	-	-
37-45	218	-	-	-	-	-
46	258	-	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi

Lulusan D3 ke S1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	150	670	1.142	2.000	8.000
2	460	670	1.142	2.000	-
3	460	670	1.142	2.000	-
4	460	670	1.142	2.000	-
5	460	670	1.142	-	-
6	460	670	1.142	-	-
7	460	670	1.148	-	-
8	460	670	-	-	-
9	460	670	-	-	-
10	460	670	-	-	-
11	460	670	-	-	-
12	460	630	-	-	-
13	460	-	-	-	-
14	460	-	-	-	-
15	460	-	-	-	-
16	460	-	-	-	-
17	460	-	-	-	-
18	490	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Lulusan SMU/SMK/MA ke S1						
Angs. ke	46x	36x	24x	12x	4x	1x
1	100	166	250	500	1.500	6.000
2	130	166	250	500	1.500	-
3	130	166	250	500	1.500	-
4	130	166	250	500	1.500	-
5	130	166	250	500	-	-
6	130	166	250	500	-	-
7	130	166	250	500	-	-
8	130	166	250	500	-	-
9	130	166	250	500	-	-
10	130	166	250	500	-	-
11	130	166	250	500	-	-
12	130	166	250	500	-	-
13	130	166	250	-	-	-
14	130	166	250	-	-	-
15	130	166	250	-	-	-
16	130	166	250	-	-	-
17	130	166	250	-	-	-
18	130	166	250	-	-	-
19-23	130	166	250	-	-	-
24	130	166	250	-	-	-
25-35	130	166	-	-	-	-
36	130	190	-	-	-	-
37-45	130	-	-	-	-	-
46	180	-	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial & Kependidikan

Lulusan D3 ke S1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	100	416	714	1.250	5.000
2	290	416	714	1.250	-
3	290	416	714	1.250	-
4	290	416	714	1.250	-
5	290	416	714	-	-
6	290	416	714	-	-
7	290	416	716	-	-
8	290	416	-	-	-
9	290	416	-	-	-
10	290	416	-	-	-
11	290	416	-	-	-
12	290	424	-	-	-
13	290	-	-	-	-
14	290	-	-	-	-
15	290	-	-	-	-
16	290	-	-	-	-
17	290	-	-	-	-
18	260	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Lulusan SMU/SMK/MA ke S1						
Angs. ke	46x	36x	24x	12x	4x	1x
1	100	166	250	500	1.500	6.000
2	130	166	250	500	1.500	-
3	130	166	250	500	1.500	-
4	130	166	250	500	1.500	-
5	130	166	250	500	-	-
6	130	166	250	500	-	-
7	130	166	250	500	-	-
8	130	166	250	500	-	-
9	130	166	250	500	-	-
10	130	166	250	500	-	-
11	130	166	250	500	-	-
12	130	166	250	500	-	-
13	130	166	250	-	-	-
14	130	166	250	-	-	-
15	130	166	250	-	-	-
16	130	166	250	-	-	-
17	130	166	250	-	-	-
18	130	166	250	-	-	-
19-23	130	166	250	-	-	-
24	130	166	250	-	-	-
25-35	130	166	-	-	-	-
36	130	190	-	-	-	-
37-45	130	-	-	-	-	-
46	180	-	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Teknik

Lulusan D3 ke S1					
Angs. ke	18x	12x	7x	4x	1x
1	100	416	714	1.250	5.000
2	290	416	714	1.250	-
3	290	416	714	1.250	-
4	290	416	714	1.250	-
5	290	416	714	-	-
6	290	416	714	-	-
7	290	416	716	-	-
8	290	416	-	-	-
9	290	416	-	-	-
10	290	416	-	-	-
11	290	416	-	-	-
12	290	424	-	-	-
13	290	-	-	-	-
14	290	-	-	-	-
15	290	-	-	-	-
16	290	-	-	-	-
17	290	-	-	-	-
18	260	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

2. Sumbangan Pendidikan Per semester (SPP)

SPP ini sudah termasuk BPP Pokok (Uang SKS, Uang Praktikum dan Uang Ujian). SPP dapat diangsur pula sebagaimana tabel berikut ini :

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	1.000	1.250	1.670	5.000
2	900	1.000	1.250	1.670	-
3	900	1.000	1.250	1.670	-
4	900	1.000	1.250	-	-
5	900	1.000	-	-	-
6	900	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	300	600	750	1.000	3.000
2	540	600	750	1.000	-
3	540	600	750	1.000	-
4	540	600	750	-	-
5	540	600	-	-	-
6	540	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

SMU/SMK ke D-3 dan D-3 / POLTEK / Sederajat ke S-1					
Angs. ke	6x	5x	4x	3x	1x
1	500	760	950	1.270	3.800
2	660	760	950	1.270	-
3	660	760	950	1.260	-
4	660	760	950	-	-
5	660	760	-	-	-
6	660	-	-	-	-

* dalam ribuan rupiah

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Farmasi, Program Studi Farmasi

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
150.000 + 500.000 + 150.000

Rp. 800.000,-

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Ekonomi & Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial & Kependidikan

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
100.000 + 300.000 + 150.000

Rp. 550.000,-

Biaya Pendidikan Program Kelas Karyawan Fakultas Teknik

Pembayaran Pertama

S-1 dan D-3

(SPb I + SPP I + Jacket Almamater)
100.000 + 500.000 + 150.000

Rp. 750.000,-

Informasi Pendidikan dan Karier Semuanya terhubung menjadi satu di sini

www.edunitas.com

Kampus

Informasi mengenai Rekomendasi kampus (PTS) terbaik di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai pilihan kelas dan program studi favorit. mulai dari : informasi biaya kuliah, Diskon/ Promo pendaftaran, Informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karier lulusan, informasi Beasiswa, dan lain-lain.

Lowongan Kerja

Informasi mengenai Lowongan pekerjaan di berbagai wilayah Indonesia dengan berbagai Perusahaan terkemuka.

Agensi

Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu dan saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com Dapatkan insentif/penghasilan menarik dari kami.

Pembelajaran Online

Sistem aplikasi pembelajaran berbasis online/ website untuk mendukung aktifitas online learning, blended learning, belajar di rumah, kuliah di rumah dan lain-lain.

Info

Berita seputar Dunia Pendidikan dan Karier tersaji di Edunitas.com

Pemberi Beasiswa

Cara mudah menggalang dana secara online di dunia pendidikan. Bantu Mereka, Tolong Mereka untuk dapat terus belajar (Sekolah dan Kuliah).

Sistem Pembayaran

Sistem pencatatan dan pengelolaan data pembayaran peserta didik berbasis online (web base) yang dirancang sedemikian rupa menyesuaikan dengan pola pembayaran dan komponen pembayaran yang dibutuhkan oleh masing-masing lembaga pendidikan.

**Daftar Online Sekarang
 jadi lebih mudah dengan
 Sgan Qr Code**

Permintaan Beasiswa

Dikarenakan Keterbatasan Dana untuk beasiswa ini, maka bagi mereka (masyarakat) yang relatif mampu secara finansial dalam membayar biaya pendidikannya dimohon untuk turut memiliki komitmen sosial dengan cara TIDAK MENGAJUKAN beasiswa. **Agar tidak menutup peluang bagi yang benar-benar tidak mampu secara finansial.** Terima kasih.

Ketentuan/Persyaratan/Ketetapan

Beasiswa ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang kemampuan finansialnya benar-benar terbatas dan tidak mencukupi untuk membayar/mengangsur biaya pendidikan, sedangkan yang bersangkutan sangat ingin (memiliki motivasi tinggi) untuk melanjutkan/meningkatkan pendidikannya.

Pemilihan PTS yang dituju ditentukan oleh KPT dengan mempertimbangkan :

- Jurusan yang dipilih calon mahasiswa penerima beasiswa terkait.
- Urutan prioritas PTS yang diinginkan/diminati calon terkait.
- Lokasi tempat tinggal calon terkait.

Tata Cara Pengajuan Beasiswa

- Membuat (menulis) data tambahan Pengajuan/Permintaan Beasiswa dengan JUJUR di fax/ email melalui layanan informasi 17 jam (halaman ii).
- Menyerahkan (melampirkan) masing-masing 2 (dua) lembar :
 - Foto Copy KTP (atau kartu identitas lain)
 - Foto Copy Kartu Keluarga atau dokumen sejenis
 - Untuk lulusan SLTA, sederajat : Copy Ijazah (legalisir)
 - Untuk lulusan D-3, S-1, dsb. : Copy Transkrip Nilai & Ijazah (legalisir)
- Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae)
- Menyerahkan berkas/dokumen tersebut ke Sekretariat P2K di PTS terkait, dengan salah satu cara berikut ini :
 - mendatangi langsung Sekretariat P2K di PTS terkait, atau
 - difax/email ke layanan info 17 Jam (lihat hal. ii), atau
 - dikirimkan via POS, ditujukan :

Kepada Yth
Kabag. Penertiban Pembayaran
(a.n. Panitia Rekomendasi Beasiswa)
Sekretariat P2K.....
(nama PTS-nya)
.....
(alamat Kampus PTS-nya)

Dosen & Tenaga Pengajar

Dosen / Tenaga Pengajar Program Perkuliahan Karyawan merupakan dosen-dosen yang berkualitas dan profesional di bidang ilmunya, berasal dari lulusan berbagai Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia, maupun Perguruan Tinggi Terkemuka di luar negeri, antara lain :

1. Prof. Dr. H. Bayong TJ. HK. DEA.
2. Prof. Dr. Ir. H. Achmad M. Satari
3. Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.
4. Prof. Dr. Hj. Sriwulan L.S., DEA
5. Prof. Dr. H. Fathurrahman DJ., MA.
6. Prof. Dr. Andi Hamzah, SH.
7. Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA.
8. Prof. Dr. Benyamin Husein
9. Prof. Dr. Ir. H. Hadi Utoyo Moeno, M.Sc., MIHT
10. Prof. Dr. Erman Rajaguguk, LLM
11. Prof. Dr. Hamdy Hadi, DEA
12. Prof. Dr. Ir. Bijah Subiyanto, MSIE.
13. Prof. Dr. Ir. Chandrasa Sukardi
14. Prof. Dr. Ir. F.X. Ferry Putuhena
15. Prof. Dr. H. Soelaiman S., MM., CQM
16. Prof. Dr. H. Siswoyo H., MM., M.Pd
17. Prof. Dr. Ir. Wegie Ruslan, M.Sc.
18. Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, SH, S.Sos., LLM
19. Prof. Dr. Haryanto Dh.
20. Prof. Dr. H. Hosni Suradji
21. Prof. Dr. H. JH. Sinaulan
22. Prof. Dr. Koesbandijah, MS.
23. Prof. Dr. dr. Kusharisupeni Djokosujono, M.Sc
24. Prof. Dr. H. Koesmawan, M.Sc., DBA
25. Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH.
26. Prof. Dr. M. Dimiyati Hartono, SH.
27. Prof. Dr. Maria Bintang
28. Prof. Dr. Martani Huseini, MBA.
29. Prof. Dr. Miftach Toha, MPA
30. Prof. Dr. Mr. Rudioro Rochmat
31. Prof. Dr. Singgih Riphath
32. Prof. Dr. Ny. Iwang Soediro
33. Prof. Dr. R. Soebagio S., MPA.
34. Prof. Dr. Rizal Syarif
35. Prof. Dr. Romli A. SH., LLM
36. Prof. Dr. Rudy C. Tarumingkeng
37. Prof. Dr. Subagyo S., MPA.
38. Prof. Dr. Soedjiarto, MA

39. Prof. Dr. Soehargono
40. Prof. Dr. Sri Gambir Melati H., SH.
41. Prof. Dr. Subroto
42. Prof. Dr. Sumali Wiryowidagdo
43. Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha
44. Prof. Dr. Valerine J.L.K., SH., MA
45. Prof. Dr. Vincent Gaspersz
46. Prof. Dr. WP. Napitupulu
47. Prof. Dr. Sofyan Harahap, Mk, Acc, Ak
48. Prof. Drs. Darwis Abdullah
49. Prof. Ir. Amirald Azis, M.Sc.
50. Prof. Ir. Sidharta Kamarwan
51. Prof. Madjloes, SH.
52. Prof. Soemardjo
53. Prof. Sabmen Ada, Drs., MA
54. Prof. Usep Ranawijaya, SH.
55. Prof. Drs. Gindo Sagi Sitorus, MM.
56. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, SKM., M.Comm.Health
57. Prof. Dr. Ngadisah, MA
58. Prof. Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc.
59. Prof. Dr. Ir. Edi Siradj, M.Eng.
60. Prof. Dr. Ir. Budiarto, M.Eng.
61. Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., MS
62. Dr. Abdul Gani Sidqi, SE., M.Si
63. Dr. Ir. G. Suprayitno MM.
64. Dr. H. Asep Effendi R. SE., M.Si., PIA
65. Dr. H. Vip Paramarta, Drs., MM
66. Dr. Ir. R. Didin Kusdian, MT
67. Dr. Anto Achdiyat
68. Dr. Ani Nurbasari, SE., MP
69. Dr. Arry Basuseno
70. Dr. Bachtiar Hidayat
71. Dr. Ir. H. Bachtiar Abu Bakar, MT
72. Dr. Bambang Purnomo, MA.
73. Dr. Bambang Nurso
74. Dr. Bambang Prasetya
75. Dr. Busono W.

76. Dr. Dadang Kusmana, M.S.
77. Dr. Denny S. Sumartaatmaja
78. Dr. Dra. Woro Aryandini S. M.Si.
79. Dr. Hj. Fitriana, SE., M.Si., Ak
80. Dr. Farida Yulianti, SH., SE., MM
81. Dr. Harry Ariyadi
82. Dr. Harry Azhar Aziz
83. Dr. Hekinus Manao, Mac.
84. Dr. Herman Kanelebe
85. Dr. Hermayulis, SH., M.Si.
86. Dr. Hj. Antje Mariana M., SH.
87. Dr. Hj. Ida Dhanny, S.F.
88. Dr. Hj. Ngadisah, MA.
89. Dr. Hj. Nurul Aini, MA.
90. Dr. Husein Akil
91. Dr. Ing. H. Barnas Holil, DEA.
92. Dr. Ing. Ir. Adiyanti S. Bucholsz
93. Dr. Ir. Bambang Sugeng
94. Dr. Ir. Basrul Bahar, Msc.
95. Dr. Ir. Budi M. Suyitno
96. Dr. Ir. Danung Sutria Kurnawan
97. Dr. Ir. Djoko Hari Nugroho
98. Dr. Ir. Eko Cahyo S.F.
99. Dr. Ir. Eko Syam H., M.Eng.
100. Dr. Ir. Guritno Lokolo
101. Dr. Kamaluddin, M.Pd
102. Dr. Ir. H. Hendro Tjahjono, DEA.
103. Dr. Ir. H. Pariatmono, M.Sc.
104. Dr. Ir. Sri Widji Mulyono, MS.
105. Dr. Ir. Kurniadi, M.Eng.
106. Dr. Ir. H. Moeslihat Komara, M.Si
107. Dr. Ujang Charda, SH., MH
108. Dr. H. Kamal, M.Si

109. Dr. H. Heryana M, M.Pd
110. Dr. Ir. H. Suryadi., DEA.
111. Dr. Ir. Agus Hadi S., M.Sc.
112. Dr. Sutanto Prito Hastono, SKM,M.Kes
113. Dr. Musni Umar, SH., M.Si., Ph.D
114. Dr. Ing. Muhammad Sanusi
115. Dr. Pramudyo A. Taufiq, SE
116. Dr. Narso, MM., M.Si
117. Dr. Ir. Leonardus S, M.Si
118. Dr. Hilda Monoarfa, S.E., M.Si
119. Dr. Dewi Indriyani, S.E., M.Si
120. Dr. Imas Komariyah, S.E., M.Si
121. Dr. Tetet Cahyati, S.Pd., MM
122. Dr. H. Abdul Rivai, SE., M.Si
123. Dr. Hj. Nunung Sondari, Ir., MP
124. Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM.
125. dan seterusnya

Layanan Informasi

Layanan Informasi 17 Jam :

Layanan Bebas Pulsa : 0-800-1234-000
 HP/SMS : 081111 048 24, 25, 26, 27
 Whatsapp : 081514578119, 081295262009
 Website : p2k.co.id , kuliah-karyawan.com
 perkuliahan-karyawan.co.id
 E-mail : humas@pts-ptn.net atau klik "Contact Us"
 (pada website diatas)

Pendaftaran Online (Via Web)

Pendaftaran online Program Perkuliahan Karyawan bisa dilakukan via website masing-masing kampus, atau bisa juga via website berikut ini :

- p2k.co.id
- pts-pts.com
- infoptsterbaik.com
- kuliah-karyawan.com
- kpt.co.id
- pts-ptn.net

MARKETING AGENCY

Peduli Pendidikan Tinggi ???
Mau Dapat

PASSIVE INCOME

Tiap bulan tanpa biaya registrasi ???
Silahkan Daftar di

agen.web.id

**Mari Bersama Membangun
 Dunia Pendidikan Tinggi Di Indonesia !!**

Temukan kami di Facebook & Twitter :

kuliahkaryawan.FanPage

@kuliahkaryawan

Pendaftaran Mahasiswa Baru

Buka Setiap Hari Sabtu - Minggu (Tetap Buka)

Untuk Informasi Lebih Lanjut,

Hubungi Layanan Informasi 17 Jam :

0 800 1234 000

(Bebas Pulsa)

UPRI Makassar
Universitas Pejuang
Republik Indonesia - Makassar
Website : upri.ac.id

UTS Makassar
Universitas Teknologi Sulawesi
Makassar
Website : utsmakassar.web.id

www.p2k.co.id

THITIN AGRIANTY YASIR

Akuntansi, PT. Malindo Feedmilk, Tbk

P2K yang diadakan oleh kampus atau perguruan tinggi bagi mahasiswanya yang notabeneanya adalah karyawan, wiraswasta, atau bisa juga mahasiswa yang menganggur yang tidak mau ikut kelas reguler dengan berbagai alasan. Menurut saya mengikuti P2K saya memiliki waktu lebih banyak, karena kelas karyawan cuma ada di SABTU-MINGGU, waktu yang banyak disini bukan berarti mau malas-malasan. karena kelas cuma ada di Sabtu-Minggu jadi senin sampai jumat saya gunakan untuk bisa produktif bekerja, selain itu juga karena faktanya ini kelas karyawan, 90% mahasiswa dalam satu kelas adalah karyawan jadi kita bisa share tentang info-info lowker, dan kemudian itu kelas ini dapat merubah pola pikir menjadi lebih dewasa, waktu benar-benar segalanya, tidak ada waktu buat main-main, alay-alayan, gaje dll. karena kuliah sambil kerja capek benar dan dengan adanya P2K ini relasi bertambah banyak. Apalagi buat para mahasiswanya yang pebisnis, kalian bertukar2 pikiran kalian bisa bertukar-tukar barang produk. jadi dengan banyaknya relasi banyak rejeki.

Candra Yusuf
Manajemen, PT. Mega Putra Jaya

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) merupakan salah satu program perkuliahan yang memberikan kemudahan kepada para pegawai / karyawan untuk melanjutkan study kejenjang yang lebih tinggi. Mengapa demikian...? Perkuliahan ini sangat fleksibel dan dapat membagi waktu, yang sesuai jadwal kerja pegawai / karyawan. Selain itu P2K ini memberikan kesempatan kepada semua instansi-instansi yang tak bisa di batasi oleh umur (muda atau tua, dll) Maka saya sebagai mahasiswa UPRi (P2K) ini berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perjuangan dan jerih paya kepada pembentuk program perkuliahan karyawan (P2K) ini. atas keikhlasan dan kearifannya, semoga sukses dan selalu hidup dan memberikan nama baik untuk Sulawesi Selatan (Makassar)

UPRI Makassar
Universitas Pejuang
Republik Indonesia - Makassar
Website : upri.ac.id

UTS Makassar
Universitas Teknologi Sulawesi
Makassar
Website : utsmakassar.web.id

www.p2k.co.id

Supardi
Akuntansi, KOPERASI SHMK

Alhamdulillah saya bangga menjadi mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K) karena saya percaya bahwa P2K adalah tempat yang tepat untuk melanjutkan kesuksesan, meraih cita-cita saya, serta saya ingin belajar dan berlatih sampai terampil hingga saya bisa menjadi sukses dan bisa membuat orang tua dan keluarga bangga. Dan saya juga merasa senang berkat adanya P2K saya bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada P2K yang telah memberikan kesempatan kepada kami...

Puranamasari
Akuntansi, Pt. Indomarco Pristatama

Saya bisa masuk menjadi mahasiswa Program Perkuliahan Karyawan (P2K) UPRi Makassar, dan saya senang bisa melanjutkan pendidikan S1 Akuntansi dan bisa mendapat teman-teman dan berjuang bersama-sama hingga mencapai tujuan bersama

Jefrianus Samara
Teknik Mesin, PT. Baja Fabrikasindo Makassar

Program Perkuliahan Karyawan (P2K) merupakan salah satu perkuliahan yang memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembangkan pengetahuan kami dan bisa melanjutkan study ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu P2K bagus bagi kami karena waktu kuliah fleksibel, biaya murah dan terjangkau. Disamping itu juga P2K tidak membatasi umur. Kami sebagai mahasiswa UPRi Makassar berterima kasih karena sudah memberikan kepada kami untuk meningkatkan study kami. sekian dan terima kasih

Pembayaran Biaya Kuliah Secara Online

Kini Bayar Kuliah Semakin Mudah !!!

Teller

Net Banking

ATM

KETENTUAN UMUM

1. Untuk melihat metode pembayaran & biaya kuliah silakan cek sipema.p2k.co.id
2. Bukti Pembayaran dari bank dan super market merupakan bukti pembayaran yang sah
3. Pastikan selalu mendapatkan SMS konfirmasi Pembayaran (H+1)
4. Apabila telah jatuh tempo, kami akan mengingatkan melalui telpon atau SMS (sender id : p2k.co.id) atau email (bni-ecollection)
5. Apabila terdapat perubahan alamat dan no telpon hubungi P2K Call Center di 021. 29097100/102/104/116 atau Telp Bebas Pulsa 08001234444

Dapatkan Info PMB Program Reguler PTS-PTS Terbaik hanya di **reguler.co.id**

Civitasbook

www.civitasbook.com
Satu-satunya jejaring komunikasi Civitas Akademika Program Perkuliahan Karyawan ...

- Media komunikasi antara Dosen dengan Mahasiswa
- Media komunikasi antar Mahasiswa
- Sarana berbagi ilmu pengetahuan, karya ilmiah, motivasi, dll.

FREE REGISTRASI

Segeralah bergabung ...
Hubungi Sekretariat P2K di masing-masing Kampus Untuk mendapatkan User Name & Password

Villa Singo

Puncak - Cipanas

The right place to relax & refresh ...

www.villasingo.com

Gilland Radio

Radio Station for Everyone

Konsultan Pendidikan Tinggi

www.kpt.co.id

p2k.co.id
kuliah-karyawan.co.id
perkuliahankaryawan.co.id

Pelatihan K3

Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sertifikasi KEMENAKER RI

pelatihan-k3.com

GSF

Get Student Fee

Dapatkan GSF sebesar

Rp.240.000,-/orang (PTS wilayah Jabodetabek)

Rp.200.000,-/orang (PTS luar Jabodetabek)

Bagi anda yang merekomendasikan teman, kerabat, rekan kerja dll untuk kuliah di PTS-PTS yang ada dalam katalog ini.

(S&K Berlaku)

Kalender 2022

JANUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

13 Januari : Tahun Baru 2022

FEBRUARI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

1 Februari : Tahun Baru Imlek 2573
28 Februari : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

MARET 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

3 Maret : Hari Raya Nyepi Tahun 1944

APRIL 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

15 April : Wafat Isa Al-Masih

MEI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 Mei : Hari Buruh
2 - 3 Mei : Hari Raya Idul Fitri
26 Mei : Kenaikan Isa Al-Masih
16 Mei : Hari Raya Waisak 2566

JUNI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

1 Juni : Hari Lahir Pancasila

JULI 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

9 Juli : Hari Raya Idul Adha 1443
30 Juli : Tahun Baru Hijriyah 1444

AGUSTUS 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

17 Agustus : HUT Kemerdekaan RI Ke - 77

SEPTEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OKTOBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

8 Oktober : Maulid Nabi Muhammad Saw

NOVEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DESEMBER 2022

Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 Desember : Hari Raya Natal

Layanan Informasi Pendaftaran

- KULIAH SAMBIL **KERJA**
 - WAKTU **FLEKSIBEL**
 - BIAYA **TERJANGKAU**
- www.edunitas.com
[Edunitas.com.Fanpage](https://www.facebook.com/Edunitas.com.Fanpage)
[@edunitas](https://www.instagram.com/edunitas)

Bebas Pulsa

0 800 1234 000

WhatsApp

0812 9526 2009